

ТОЛАНИ ТОЗАЛАШНИНГ ИП СИФАТ ЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ ТАҲЛИЛИ

¹Эгамбердиев Ф.О., ²Тошмуродова Қ.А.

¹т.ф.д. проф. Қ.Ж.Жуманиязов, т.ф.д. доц, ²Магистр

Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177170>

Аннотация. Пахта толалаш корхоналарининг кластер тизимига ўтганлигини инобатга олиб, тола сифатининг ип сифат кўрсаткичларига таъсири бойича олиб борилган изланишлар натижалари келтирилган. Бунинг учун тола тозалаш ускунаси махсулот кириш қисмига йўналтирувчи мослама ўрнатилган ва иккинчи аррали цилиндрларнинг биринчи аррали цилиндрга нисбатан айланиш тезлигини шкиф диаметрини кичрайтириши хсобига еришилган ҳамда аррали цилиндрларни бир-бирига нисбатан шахмат шаклига келтириши хсобига тозалаш самарадорликлари яхшиланишига эришилган.

Калим сўзлар: пахта, тола, нав, бир барабанли, намлик, синф, икки барабанли, ифлослик.

Аннотация. Представлены результаты исследования влияния качества волокна на показатели качества нити с учетом перехода хлопкоочистительных предприятий на кластерную систему. С этой оборудоване для очистки волокна оснащено направляющим устройством на входе продукции, а скорость вращения вторых пильных цилиндров по сравнению с первым пильным цилиндром достигнута за счет уменьшения диаметра диска и приведения пильных цилиндров в шахматной формы относительно друг друга, эффективность очистки была улучшена.

Ключевые слова: хлопок, волокно, сорт, однобарабанный, влажность, сорт, двухбарабанный, грязь.

Abstract. The results of a study of the influence of fiber quality on thread quality indicators are presented, taking into account the transition of cotton ginning enterprises to a cluster system. With this, the fiber cleaning equipment is equipped with a guide device at the product inlet, and the rotation speed of the second saw cylinders compared with the first saw cylinder is achieved by reducing the diameter of the disk and staggering the saw cylinders relative to each other, the cleaning efficiency has been improved.

Keywords: cotton, fiber, grade, single drum, humidity, grade, double drum, dirt.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиб, бозор иқтисодиётига ўтгач, энг янги илмий-техника тараққиёти ютуқлари базасида саноатдаги ишлаб чиқариш ва жaxon стандартларига жавоб берувчи рақобатбардош махсулотларни дунё бозорига олиб чиқиш, алоҳида аҳамият касб этди. Бу ҳол, маҳаллий хом-ашё базаси асосида ишлаётган тўқимачилик саноатига тамоман таалуклидир.

Ишлаб чиқарилаётган махсулотларни чет-ел махсулотлари билан рақобатдош бўлиши учун илғор технологиялардан оқилона фойдаланиш чет-ел прогрессив ускуналари ва технологияларини жалб этган холда қўшма ва кичик корхоналар қуриш ва махсулот реализациясида чет-эл бозорларига кириб бориш иқтисодиёт учун енг зарур масалалардан биридир[1].

Тўқимачилик махсулотларининг сифати асосан ипнинг раволиги ва тозаллиги боғлиқ бўлади. Ипнинг сифати эса пахта ва толанинг таёрлаш усуллари боғлиқ. Ярим махсулотларни таёрлаш йиғириш корхоналарининг самарадорлигини оширишнинг асосий йулларидан биридир, чунки кейинги ўтимларнинг унумдорлиги ярим махсулот нотекислигига боғлиқ. Замонавий юқори унумдорли машиналарни ҳар бир тўхтови катта иқтисодий зиёнга олиб келади.

Республикамилда олиб борилаётган кенг қамровли ислохатлардан ҳам кўришимиз мумкинки йиллар давомида бир бирдан ажралиб келаётган лекин бир-бирига чанбарчас боғлиқ бўлган пахта толалаш, йиғириш, тўқиш, трикатаж ва тикув корхоналарини бирлаштириб кластер тизимини жорий қилиниши пахтадан тайёр махсулотгача бўлган жараёнларнинг барчасини қамраб бир тизимни пайдо қилмоқда. Бундан шундай хулосага келишимиз мумкинки пахта ва ундан олинадиган ип сифат кўрсаткичларини бир бирига боғлаб ўрганиш зарур долзарб соҳалардан бири ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Республикамиз йиғирув корхоналари жаҳонга машҳур «Rieter» (Швейцария), «Zinser» (Германия), «Marzoli» (Италия), Toyota (Япония) фирмаларида ишлаб чиқарилган тезкор, серунум пневмомеханик йиғириш машиналари мамлакатимиз корхоналарида самарали ишлатилмоқда.

Йиғириш жараёнларида асосан иплар қайта тараш, карда ва аппарат йиғириш тизимларида амалга оширилади. Бу тизимлар бир бирдан ипнинг йўғонликларини қайта ишлаш билан ажралиб туради. Қайта тараш йиғириш тизимида асосан 15.4 тексгача бўлган иплар карда йиғириш тизимида 50 тексгача аппарат йиғириш тизимида эса 1000 тексгача бўлган иплар қайта ишланади. Ишлаб чиқаришда асосан Карда ва Қайта таташ йиғириш тизимларидан кенг фойдаланилади[2].

Қайта тараш яни халқали йиғириш тизимида олиб борилган илмий ишлар таҳлиллари билан танишиб чиқсак. Дунёда йиғириладиган ипнинг асосий фоизи халқали йиғириш усулида тайёрланиши бўйича маълумотлар мавжуд. Махсулот ассортиментини кенгайтириш, машина унумдорлигини ошириш ҳамда ип узунлигини камайтириш бўйича халқали йиғириш имкониятлари тугаган деб ҳисобланади. Буни белгиловчи асосий сабаб югурдакнинг ҳалқа сиртида ҳаракатланиши тезлигининг ортиши билан ишқаланиш кучининг катталаниши ҳамда ип таранглигининг таъкидланганидек кескин ўсишидир. Бундан ташқари халқали ип таннархини камайтириш мақсадида узукларни бартараф этувчи арзон ва енгил, компакт пневморобот яратилмаган, чунки мазкур вазифа ипнинг югурдак тагидан ўтганлиги учун энг қийин ишлардан ҳисобланиб қолмоқда. Шунинг билан олиб, 1999 йилда Россия илмий муассасаларидан бири «ЦНИИМашдеталь»да SS-3 («Супербегунок 3») нинг намунаси дастлабки синовлардан ўтказилган [3].

Тадқиқот метадологияси. Тола таркибидаги кўрсаткичларини аниқлашда ускунага намуна қўйилади унинг кўрсаткичлари ускунанинг экранда пайдо болади. Мисол учун узунлик кўрсаткичини ўлчаш. Пахта толасининг узунлиги юқори, ўртача узунлик таърифи билан ифодланади. Уни аниқлашда фақат ўлчанаётган намуна массасининг ярмини ташкил этувчи узун толалар иштирок этади. Намунадаги барча толалар ўртача узунлигининг юқори ўртача узунликка нисбати билан толанинг узунлиги бўйича бир хиллик индекси фоиз ҳисобида тарифланади.

Uster Autosorter 5 бутун дунёда тан олинган непларни ўлчовчи стандарт системадир (ASTM стандартига биноан) ва пахта тозалаш заводидан бошлаб ип ишлаб чиқариш жараёнигача қўлланилади. У толани узунлик, ифослик даражаси, пишиб этилганлик ва

непслар каби кўрсаткичларни аниқланади. Ускунанинг умумий кўриниши расмда келтирилган.

1-расм. “USTER” фирмасининг Uster Autosorter 5 синов лаборатория жихози

Пахта толаси ва ярим махсулотлар таркибидаги толаларнинг хоссалари “USTER” фирмасининг AFIS PRO 2 синов лаборатория жихозлари ёрдамида аниқланади. Лаборатория жихозида бир вақтнинг ўзида узунлик $L(n)$, туганаклар ($N_{eps/g}$), калта толалар миқдори (SFC_n , SFC_w), чизиқий зичлик ($Fineness$), етилган (пишган) тола миқдори ($Maturity$), ўлик тола миқдори (IFC), чанг миқдори ($Duct\ Cnt$), ифлослик ($Trash\ Cnt$) кўзга кўринадиган йирик аралашма (VFM) ларнинг қийматларини аниқлаш имконини беради. Юқорида кўрсатилган лаборатория жихози ёрдамида мавжуд ва такомиллаштирилган тола тозалагичлардан олинган пахтанинг сифат кўрсаткичлари Жиззах вилояти Пахтакор туманида жойлашган "Пахтакор Текс" қошма корхонаси лобараторияда тажрибалар ососида ўрганилди [4-6].

Таҳлил ва натижалар. Илмий ишлар таҳлилларидан шуни кўришимиз мумкинки ускуналарнинг тозалаш самарадорлигини ошириш уларни канструктив янгилаш қошимча самарадорликни ошириш учун янги технологияларни жорий этиш зарур бундан ташқари пахта тозалаш корхоналаридан келаётган махсулотнинг сифат кўрсаткичларини яхшилаш долзарб масала ҳисобланади. Бунинг ечими сифатида кластер тизимининг жорий етилиши соҳадаги камчиликларнинг яхшиланишида олиб келмоқда яни пахтадан тайёр махсулотгача болган жараёнлар бир-бирига бириктирилмоқда. Бундан шундай хулосага келишимиз мумкинки сифатли ип махсулотини олишимиз учун биринчи навбатда пахтани ва ундан олинаётган толани тозалаш технологиясини яхшилашимиз зарур.

Назарий тадқиқотлар ва лаборатория шароитида такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагич бўйича эришилган ижобий натижаларга таянган ҳолда ишлаб чиқаришда тадқиқот ишларини ўтказиш учун таклиф этилган йўналтирувчи мосламанинг тажриба-саноат нухасини чизмаси “Пахтасаноат илмий маркази” АЖнинг лойиҳалаш бўлимида тайёрланди (2- расм) ва иккинчи аррали цилиндр учун танлаб олинган диаметрдаги шкивлар билан биргаликда “РИМ устахонаси” МЧЖ корхонасида ишлаб чиқарилди. Ишлаб чиқарилган йўналтирувчи мослама билан шкивлар Жиззах вилояти “Зарбдор пахта тозалаш” АЖ корхонасининг толани тозалаш тизимидаги 2ВПМ русумли икки барабанли тола тозалагичга ўрнатилиб, тозалагич такомиллаштирилди. Бунда биринчи аррали цилиндр билан йўналтирувчи мосламанинг оралиғи 12 мм масофада, иккинчи аррали цилиндрнинг тезлиги 1635 айл/минда, иккинчи аррали цилиндрдаги арралар ўқи билан биринчи аррали цилиндрдаги арралар ўқи оралиқ масофаси 3 мм этиб ўрнатилди ва толани тозалаш технологик тизимидаги мавжуд икки барабанли 2ВПМ русумли тола тозалагич билан таққослаш синов ишлари олиб борилди[7-11].

Таққослаш- тадқиқот ишлари машина билан терилган қийин тозаланувчан Султон селекцияли пахтанинг I нав 2-синфида ва қўл билан терилган Ан-Баявут-2 селекцияли пахтанинг IV нав 2-синфида олиб борилди. Бунда пахтанинг бошланғич намлиги навлар

бўйича 9,8% ва 11,2% ни, ифлослиги 4,1% ва 6,5% ни ташкил этди. Тадқиқот ишлари даврида такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагичнинг тозалаш самарадорлигини, тозаланган толанинг сифатини аниқлаш учун технологиядаги 5ДП-130 русумли жинга берилаётган пахтадан, тола тозалагичлардан олдин ва кейинги толадан, толани тозалашдан ажралаётган чиқиндидан намуналар олиниб, корхона лабораториясида таҳлил қилинди. Таҳлил натижалари аниқ бўлиши учун намуналар 7 марта такрорланиб, улар натижаларининг ўртача қийматлари олинди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1- жадвал

Такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагич билан 2ВПМ русумли тола тозалагичда ишлаб чиқаришда ўтказилган таққослаш синов ишининг натижалари

Кўрсаткичларнинг номланиши	Бирлиги	Тола тозалагичлар			
		икки барабанли 2ВПМ русумли (мавжуд)		икки барабанли (такомиллаштирилган)	
Пахтанинг нави ва синфи		I/2	I V/2	I/2	IV/2
Пахтанинг бошланғич			1		
- намлиги	%	9,8	1,2	9,8	11,2
- ифлослиги	%	4,1	6,5	4,1	6,5
Пахтанинг жин тарновидаги			9		
- намлиги	%	8,2	,5	8,2	9,5
- ифлослиги	%	1,1	1,82	1,1	2
Жиндан кейинги толадаги нуқсондор толалар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши, бундан:	%	3,15	4,41	3,12	4,44
- йирик ифлосликлар		1,36	1	1,33	1,7
- майда ифлосликлар		0,29	,7	0,27	2
- улюк		1,14	0	1,18	0,8
- чигит қобилли тола		0,36	,81	0,34	4
			1		1,1
			,22		8
			0		0,7
			,68		
Тола тозалагичдан кейинги толадаги нуқсондор толалар ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши,	%	2,1	2,83	1,94	2,74

бундан:					
- йирик ифлосликлар		1,16		1,11	
- майда ифлосликлар		0,23	1,3	0,19	1,2
- улюк		0,54	0,44	0,5	0,47
- чигит қобилги тола		0,18	0,74	0,14	0,73
			0		0,3
			,35		4
Тозалаш самарадорлиги	%	33,3	3	37,8	38,
			5,8		3
Чиқиндининг толадорлиги	%	15,45	2	13,11	20,
			3,01		08

Жадвалдан машина билан терилган Султон селекцияли пахтаинг I нав 2-синфини жинлашдан ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 3,15% ни ташкил этди. Ушбу толани мавжуд икки барабанли 2ВПМ русумли тола тозалагичда тозаланишидан ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 2,1% га тенг бўлиб, тола сифати O'zDst 604:2016 давлат стандарти бўйича I нав “Яхши” синфга мансублиги аниқланди. Тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги 33,3% ни ташкил этиб, толани тозалашда ажралаётган чиқиндининг толадорлиги ўртача 15,45% га тенг бўлди. Қўл билан терилган Ан-Баявут-2 селекцияли IV нав 2-синфли пахтани жинлашдан ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 4,41% ни, 2ВПМ русумли тола тозалагичдан кейинги толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 2,83% ни ташкил этди. Бунда тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 35,8% га тенг бўлиб, толани тозалашда ажралаётган чиқиндининг толадорлиги ўртача 23,01% ни ташкил этди.

Такомиллаштирилган тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 37,8% ни ташкил этиб, мавжуд 2ВПМ русумли тола тозалагичнинг тозалаш самарадорлигига қараганда 4,5% га юқори эканлигини кўрсатди. Толани тозалашда чиқиндининг толадорлиги 13,11% га тенг бўлиб, 2ВПМ русумли тола тозалагичдан ажралаётган чиқиндининг толадорлигига қараганда 2,34% га кам эканлиги аниқланди. Бу кўрсаткичаррали жиндан кейинги толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 4,44% бўлган Ан-Баявут-2 селекцияли толани такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагичда тозаланишидан ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 2,74% ни ташкил этди. Бунда тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги 38,3% ни ташкил этиб, 2ВПМ русумли тола тозалагичда Ан-Баявут-2 селекцияли IV нав толани тозалашдаги самарадорлигига қараганда 2,5% га юқори эканлиги аниқланди. Толани тозалашда чиқиндининг толадорлиги ўртача 20,08% ни ташкил этиб, 2ВПМ русумли тола тозалагичдан ажралаётган чиқиндининг толадорлигига қараганда 2,21% га кам эканлигини кўрсатди[12-14].

Ишлаб чиқаришда ўтказилган таққослаш синов ишларининг натижаси такомиллаштирилган икки барабанли тола тозалагичда машина билан терилган қийин тозаланувчан Султон селекцияли I нав 2-синфли пахтани ва қўлда терилган Ан-Баявут-2 селекцияли IV нав 2-синфли пахтани жинлашдан ишлаб чиқарилган толани тозалашда тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги мавжуд 2ВПМ русумли тола тозалагичга қараганда

юқори эканлигини, толани тозалашда тола таркибидан майда ва йирик ифлосликларни ҳамда улюкни самарали ажратиб, тола сифатининг ошишига олиб келди.

Олиб борилган таҳлил натижаларидан тола сифат кўрсаткичларининг яхшиланганлигига гувоҳ болдик. Тадқиқот ишини давом еттириш учун “ПАХТАКОР ТЕКС” МЧЖ ҚҚ “Зарбдор пахта тозалаш” корхонасидан чиқаётган толани “ПАХТАКОР ТЕКС” МЧЖ ҚҚ си қайта ишлашни инобатга олиб ушбу корхонадан чиқаётган ип сифат корсаткичларига тасирини ўргандик.

"Рахтакор Текс" корхонаси 2017 йилда жиззах вилоятининг пахтакор туманида ўз фаолиятини бошлаган ҳозирги кунгача ўз фаолиятини кенгайтириб пахтадан тайёр маҳсулот ишлаб чиқармоқда. Ҳозирги кунда корхонаниннг йиллик ишлаб чиқариш ҳажми 6800 тонна пахта ипини ташкил етади. Корхона кластер тизимида фаолият олиб бориб унинг ўн минг гектар Жиззах вилояти Зарбдор туманида пахта екишга мўлжалланган ер майдони ҳамда қирқ минг тоннагача пахтани қайта ишлашга мўлжаллан зарбдор пахта тозалаш корхонаси мавжуд. Корхонада ҳозирги кунда ип ишлаб чиқариш бўйича энг замонавий жихозлар ишлаб чиқарувчи Шветсария, Япония, Туркия, Хиндистон давлатларида ишлаб чиқилган ускуналар ҳамда Шветсариянинг "Uster" кампаниясининг энг илғор лаборатория қурилмалари билан жихозланган ҳамда трикотаж маҳсулоти ишлаб чиқариш йўлга қўйилган[15-17].

Корхона халқали йиғириш тизимига мўлжалланган бўлиб унда йиғириш ускуналари қуидаги кетма-кетликда жойлаштирилган буни 5-расмда кўришимиз мумкин.

5- расм. "Рахтакор Текс" корхонасида ускуналар жойлашиши.

5-расмда корхонада ўрнатилган ускуналар кетма кетлигини кўрсатилган. Йиғириш ускуналари қуйидагича жойлаштирилган.

- Титиш тозалаш агрегати ускуналари
- С70 маркали тараш машинаси 16 та
- SB-D 50 маркали пилталаш биринчи ўтим машиналари 6 та
- RSB-D 50 маркали Пилталаш иккинчи ўтим машиналари 6 та
- Rovematic AF маркали 192 та урчуқли пиликлаш машиналари 8 та
- F16 маркали 192 та урчуқли пиликлаш машиналари 8 та
- G32 маркали 1632 та урчуқдан иборат халқали йиғириш машиналаридан ташкил топган.

Йигирилаётган ипнинг сифати кўп жихатдан ишлатилаётган толанинг физик механик хусусиятларига ва технологик ускуналарда амалга оширилаётган жараёнларнинг таъсир даражасига боғлиқ. Амалдаги пахтани дастлабки ишлаш ва йигириш технологик тизимида толали маҳсулот кўп маротаба такрорий зарбий кучлар таъсирида қайта ишланиб ундан хомаки маҳсулотлар ва калава ипи тайёрланади. “ПАХТАКОР ТЕКС” МЧЖ ҚК “Зарбдор пахта тозалаш” корхонасидан пахта ва толани тозалаш ускуналарини такомиллаштириш орқали олинган маҳсулотдан олинган ипнинг сифат кўрсаткичлари корхонанинг лабораториясида ўрнатилган Uster Autosorter 5 қурилмасида текширилиб таҳлил натижалари жадвалда келтирилди.

Жадвал 2.

Толаларнинг Uster Autosorter 5 ускунасида аниқланган кўрсаткичлари

№	Кўрсаткичлар	Пахта тозалаш корхонасидаги ускуналарни такомиллаштиргандан кейинги	Пахта тозалаш корхонасидаги ускуналарни такомиллаштиришдан олдинги
1.	Микронеёр Mic	4.4	4.3
2.	Нисбий пишиқлиги Str , гс/текс	33.1	32.4
3.	Юқори ўртача узунлик, Len , дюйм	1.17	1.15
4.	Узунлик бўйича раволиги Unf , %	84.6	84.2
5.	Калта толалар индекси SFI	6.4	6.6
6.	Узилишдаги узайиш Elg , %	6.3	6.0
7.	Ифлосланиш коди $TrasT(T=Area*10)$	2.0	3.0
8.	Ўлчов ойнаси юзасига нисбатан нуқсонлар юзаси $Area$, %	0.2	0.3
9.	Ранги бўйича нави CG	21-1	11-2
10.	Ранг кўрсатиш коэффициент Rd	80.2	79.9
11.	Сарғишлик даражаси	8.6	9.0

Жадвалда келтирилган маълумотларни таҳлили бўйича Пахта тозалаш корхонасидаги ускуналарни такомиллаштиришдан олдинги ҳолатга нисбатан Пахта тозалаш корхонасидаги ускуналарни такомиллаштиргандан кейинги вариантда толанинг нисбий пишиқлиги 0.7 гс/текс га ортган, микронеёр кўрсаткичи 0.1 кўп, юқори ўртача узунлик 0.02 дюймга ошган, калта толалар индекси 0.2 га камайган, узунлик бўйича раволиги 0.4 га ортганлигини кузатиш мумкин. Пахта тозалаш корхонасидаги ускуналарни такомиллаштиргандан кейинги пахта толасини сифат кўрсаткичлари нисбатан яхшиланиш сабаби корхонадаги пахтани ва толани тозалаш ускуналарининг такомиллаштирилганлигидадир. Тадқиқот ишини давом эттириб хомаки маҳсулотларнинг

сифат кўрсаткичлари тахлил натижалари лаборатория шаройида олинди тахлил натижалари 4-жадвалда келтирилди.

Жадвал 3.

Хомаки маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичлари

№	Хомаки маҳсулотлар	Меъерий кўрсаткичлар %	Тажриба варианты
1	Тараш пилтаси	I- 3,5 II-4,5	2,0
2	Пилталаш пилтаси	I- 1,5 II-2,0 III-2,5	1,8
3	Пилик	I- 1,8 II-2,3 III-2,8	2,1

Пилталаш пилтасининг сифат кўрсаткичининг тахлили нотекслиги бўйича I нав талабларига жавоб бериши аниқланди.

Пилик маҳсулотининг нотекслиги 2,1% ташкил этиб меъерий кўрсаткичларга кўра II нав талабларига мос келади.

Хомаки маҳсулотларнинг сифат кўрсаткичларини тахлили техник назорат меъерий талабларига мос эканлигидан далолат беради.

Пилик маҳсулотидан ҳалқали йигириш машинасида чизиқли зичлиги 18,5 текс трикотаж ипи тайёрланиб унинг сифат кўрсаткичлари ўрганилиб малумотлар 6-жадвалда келтирилди.

Жадвал 4.

Чизиқий зичлиги 18,5 текс ипининг физик – механик кўрсаткичлари.

Кўрсаткичлар	Меъёрлар	Тажриба варианты
Чизиқий зичлиги (текс)	18,5	18,56
Нисбий пишиқлиги (сН/текс)	I с – 11,5 II с – 10,6 III с – 9,8	11,8
Пишиқлик бўйича квадрат нотекислиги %	I с – 13,8 II с – 16,2 III с – 18,8	10,8
Сифат кўрсаткичи	I с – 0,83 II с – 0,66 III с – 0,52	0,91
Пишитиш миқдори (бур/ м)	850	860

Йигирилган ипнинг сифат кўрсаткичлари меъерий талабларга мос бўлиб I нав талабларини қаноатлантиради. Ипнинг пишиқлиги меъёр бўйича 11,5 сН/текс ўрнига тажриба вариантыда 11,8 сН/текс ташкил этди.

Ипнинг сифат кўрсаткичларининг юқори даражада эканлигини пахта ва толани тозалаш жараёнларини такомиллаштириш ҳисобига олинган сифатли тола билан изохланиши мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки Пахта толалаш корхоналарининг кластер тизимида ўтганлигини инобатга олиб, тола сифатининг ип сифат кўрсаткичларига тасири

бойича олиб борилган изланишлар натижалари келтирилган. Бунинг учун тола тозалаш ускунаси махсулот кириш қисмига йўналтирувчи мослама ўрнатилган ва иккинчи аррали цилиндрларнинг биринчи аррали цилиндрга нисбатан айланиш тезлигини шкиф диаметрини кичрайтириш ҳисобида еришилган ҳамда аррали цилиндрларни бир-бирига нисбатан шахмат шаклига келтириш ҳисобида тазалаш самарадорликлари яхшиланишига эришилган. Такмиллаштирилган тозалагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 37,8% ни ташкил этиб, мавжуд 2ВПМ русумли тола тозалагичнинг тозалаш самарадорлигига қараганда 4,5% га юқори эканлигини кўрсатди. Толани тозалашда чиқиндининг толадорлиги 13,11% га тенг бўлиб, 2ВПМ русумли тола тозалагичдан ажралаётган чиқиндининг толадорлигига қараганда 2,34% га кам эканлиги аниқланди. Таҳлиллар асосида пахта ва толани сифат кўрсаткичларини ипга тасири бўйича илмий тадқиқот ишлари олиб бориш зарурлиги асосланган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2020 йил 6 мартдаги ПҚ-4633-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида пахта хом ашёсини етиштириш ва қайта ишлаш кооперациялари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 22 июндаги 398-сон қарори.
2. В.Роглен, А.Боушек и др. Безверетённое прядение – М: Легкая и пищевая индустрия, 1981.
3. <http://www.gov.uz>. О Государственной программе 2011года- года «Малого бизнеса и частного предпринимательства».
4. F.O Egamberdiev, K.J Jumaniyazov, I.Z Abbazov Study of the influence of the guiding device on increasing the efficiency of fiber cleaning - IOP Conference Series: Earth and Environmental, 2020
5. K Jumaniyazov, F Egamberdiev, I Abbazov The Effect of Crop Type on Cotton Quality Indicators - International Journal of Advanced Research in Science, 2020
6. ФО Эгамбердиев, ЖҚ Жуманиязович, ББ Дониёров. Такмиллаштирилган икки барабанли тўғри оқимли тола тозалагич ускунасининг тозалаш самарадорлигини ошириш - Журнал Технических исследований, 2020
7. F Egamberdiev, K Jumaniyazov, I Abbazov... Theoretical study of the impact aimed at improving the efficiency of fiber cleaning - IOP Conference Series: Earth and Environmental ..., 2021
8. МТ Юлдашева, ФО Эгамбердиев, ФС Садиков Изменение качественных показателей нитей, выработанных из волокон с различными показателями верхней средней длины ... - Наука и мир, 2016
9. KJ Jumaniyazov, FO Egamberdiyev, S.A Karimov Paxta terimi turining ip sifatiga ta'siri - Science and Education, 2022
10. FO Egamberdiev IMPROVING THE CLEANING EFFICIENCY OF THE IMPROVED TWO-DRUM DIRECT FLOW FLAX CLEANING EQUIPMENT - Journal of Technical Research, 2020
11. KJ Jumaniyazov, IZ Abbazov, FO Egamberdiev Materials of the Republican Scientific and Technical Conference " Innovative Solutions for Deep Processing of Textile Threads" to study the effect of mechanical cotton picking on spinning – 2019

12. Эгамбердиев ФО Жуманиязов ҚЖ, ИЗ Аббазов, ГУ Темирова - The Effect of Crop Type on Cotton Quality Indicators International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology, 2020
13. K Djumaniyazov, F Egamberdiev, I Abbazov... Influence of Different methods of Cotton Pickinc on the Quality of Cotton - International Journal of Psychosocial Rehabilitation ..., 2020
14. Jumaniyazov Q, Anorboyev D. Yigirish Korxonasi Chiqindilaridan Pnevмомеханик Ip Ishlab Chiqarish Imkoniyatini Tadqiq Etish //Образование Наука I Innovasionnye Idei V Mire. – 2023. – Т. 29. – №. 1. – S. 96-99.
15. Jumaniyazov Q., Anorboyev D. Yuqori Chiziqiy Zichlikdagi Ip Ishlab Chiqarish Imkoniyatlari //Образование Наука I Innovasionnye Idei V Mire. – 2023. – Т. 29. – №. 1. – S. 100-103
16. Jumaniyazov Q, Abbazov I, Kazakova D 2020 Change Of Physical And Mechanical Indicators Of Yarn Depending On The Design Of The Sampling Drum Journal Of Critical Reviews 7(3) 411-415
17. Jumaniyazov Q. J., Egamberdiyev F. O., Anorboyev D. R. Yigirish Texnologik Jarayonlarida Hosil Bo‘ladigan Chiqindilar va Ularning Ip Sifatiga Tasiri. – 2023.